

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Камолова Г.Ж.

заведующая кафедрой “Методики преподавания языков”

Национальный центр обучения к новым технологиям Ташкентской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10061099>

Аннотация. Данная статья рассматривает актуальные проблемы методики преподавания русского языка в образовательных учреждениях. Среди этих проблем выделяются цифровая трансформация образования, развитие навыков говорения, мотивация учащихся, многоязычие и диалекты, культурная компетенция, иностранные студенты, оценка и стандартизация, профессиональное развитие преподавателей, поддержка родителей и общества, а также сбалансированный подход к грамматике и лексике. В статье предложены рекомендации по решению данных проблем, включая инновации в методиках преподавания, учет развития коммуникационных технологий, содействие межкультурному диалогу и обновление учебных ресурсов. Эффективное обучение русскому языку играет важную роль в сохранении культурного наследия и развитии межкультурных отношений в современном мире.

Ключевые слова: Методика преподавания русского языка, образовательные учреждения, цифровая трансформация образования, развитие навыков говорения, мотивация учащихся, многоязычие и диалекты, культурная компетенция.

CURRENT ISSUES OF RUSSIAN LANGUAGE TEACHING METHODS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. This article examines current problems of methods of teaching the Russian language in educational institutions. Among these issues are the digital transformation of education, the development of speaking skills, student motivation, multilingualism and dialects, cultural competence, international students, assessment and standardization, teacher professional development, parental and community support, and a balanced approach to grammar and vocabulary. The article offers recommendations for solving these problems, including innovations in teaching methods, taking into account the development of communication technologies, promoting intercultural dialogue and updating educational resources. Effective teaching of the Russian language plays an important role in the preservation of cultural heritage and the development of intercultural relations in the modern world.

Key words: Methods of teaching the Russian language, educational institutions, digital transformation of education, development of speaking skills, student motivation, multilingualism and dialects, cultural competence.

В современном мире преподавание русского языка в образовательных учреждениях сталкивается с рядом актуальных проблем, которые влияют на эффективность обучения и уровень владения родным языком. В данной статье мы рассмотрим некоторые из этих проблем и попытаемся найти пути их решения.

1. Цифровая трансформация образования: Современные технологии меняют способы обучения и взаимодействия учеников с информацией. Это создает новые возможности, но

также вызывает вопросы о том, как интегрировать цифровые инструменты в преподавание русского языка. Педагоги должны научиться использовать технологии не только для мотивации учащихся, но и для улучшения качества обучения.

2. Развитие навыков говорения: Одной из ключевых проблем является недостаточное внимание к развитию навыков устной речи. В ряде случаев, уроки русского языка сосредотачиваются на грамматике и письменной речи, в ущерб развитию умений говорить. Это затрудняет коммуникацию на родном языке и может снижать уровень языковой компетенции.

3. Мотивация учащихся: С каждым поколением учащихся сложно привлечь к изучению русского языка, особенно в многоязычных обществах. Преподаватели сталкиваются с задачей мотивации студентов и сделать изучение русского языка интересным и релевантным для их жизни.

4. Многоязычие и диалекты: В русскоязычных странах существует множество диалектов и региональных вариантов русского языка. Преподаватели должны учитывать это разнообразие и научить студентов адаптировать свои навыки к различным ситуациям и контекстам.

5. Культурная компетенция: Преподавание русского языка также связано с пониманием русской культуры и истории. Недостаточное внимание к этим аспектам может привести к недопониманию и неправильному интерпретации языковых явлений.

6. Актуализация учебных программ: Учебные программы и методики должны постоянно обновляться, чтобы учитывать изменения в русском языке, современные языковые тренды и потребности обучающихся.

Решение этих проблем требует совместных усилий со стороны преподавателей, образовательных учреждений и общества в целом. Важно поощрять инновации в методиках преподавания, обеспечивать доступ к качественным учебным материалам, и обеспечивать поддержку для преподавателей, чтобы они могли эффективно решать эти актуальные проблемы и обеспечивать высокий уровень языковой подготовки учащихся.

1. Иностранцы студенты: С увеличением числа иностранных студентов, изучающих русский язык, возникают специфические методические задачи. Преподаватели должны адаптировать учебные программы и методики для учеников, у которых русский не является родным языком. Это включает в себя более интенсивное обучение грамматике, адаптированные учебные материалы и большую акцентуацию на практике разговорной речи.

2. Оценка и стандартизация: Оценка уровня владения русским языком является важной частью образовательного процесса. Однако она может быть вызовом, особенно при оценке устных навыков и креативных проектов. Совершенствование систем оценки и стандартизация языковых тестов является ключевой задачей для обеспечения объективности и справедливости в оценке языковых навыков студентов.

3. Профессиональное развитие преподавателей: Преподавание русского языка требует от преподавателей постоянного профессионального развития. Структурированные программы обучения и обмен опытом могут помочь педагогам быть в курсе последних методик и подходов в области языкового обучения.

4. Поддержка родителей и общества: Важно также включать родителей и общество в процесс обучения русскому языку. Семьи могут играть важную роль в поддержке изучения родного языка, и общество в целом может способствовать популяризации русской культуры и языка.

В заключение, проблемы методики преподавания русского языка в образовательных учреждениях требуют внимания и решения. Эффективное преподавание русского языка имеет важное значение для сохранения языковой и культурной идентичности, а также для обеспечения грамотности и языковой компетенции будущих поколений. Решение этих проблем требует сотрудничества и инноваций со стороны всех участников образовательного процесса.

1. Индивидуальный подход: Каждый ученик уникален и имеет свой собственный темп обучения и специфические потребности. Преподаватели русского языка должны стараться разрабатывать индивидуальные учебные планы и методики, учитывая особенности каждого студента. Это может быть особенно важным при работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

2. Интеркультурное обучение: Мировая глобализация делает важным включение элементов интеркультурного обучения в методику преподавания русского языка. Студентам следует предоставить возможность понимать и уважать разнообразие культур и точек зрения, связанных с русским языком.

3. Активное участие студентов: Студенты должны быть активно вовлечены в учебный процесс. Интерактивные методы, дискуссии, проекты и практические занятия способствуют более глубокому усвоению материала и развитию навыков самостоятельной работы.

4. Междисциплинарное обучение: Русский язык можно успешно интегрировать в другие предметы и дисциплины. Это позволяет учащимся видеть русский язык как часть более широкого образовательного контекста и стимулирует интерес к его изучению.

5. Содействие сотрудничеству с родными странами: Сотрудничество с образовательными учреждениями и культурными организациями в родных странах русского языка может помочь создать более богатую и разнообразную обучающую среду. Это может включать в себя обмен студентами, проведение мероприятий и другие формы сотрудничества.

Решение этих проблем требует системного подхода и постоянного мониторинга образовательного процесса. Преподаватели, администраторы и образовательные органы должны совместно работать над разработкой и внедрением эффективных методик преподавания русского языка, чтобы обеспечить высокий уровень языковой компетенции и культурной связи с языком учащихся.

1. Учет развития коммуникационных технологий: С развитием коммуникационных технологий, в том числе социальных сетей, мессенджеров и видеосвязи, обучение русскому языку должно включать в себя аспекты цифровой коммуникации. Преподаватели должны научить студентов не только писать правильно, но и вести эффективные электронные диалоги и развивать навыки критической оценки информации в сети.

2. Учет миграционных потоков: Мировые миграционные процессы приводят к тому, что русский язык изучают не только те, у кого он является родным, но и те, кто переселился в русскоязычные страны. Преподаватели должны учитывать разнообразие культурных и языковых фонов студентов, чтобы создать включающую обучающую среду.

3. Сбалансированный подход к грамматике и лексике: Важно соблюдать баланс между изучением грамматики и лексики. Сильное внимание к правилам грамматики не должно исключать развитие словарного запаса и умений понимать и использовать актуальную лексику.

4. Учебные ресурсы: Доступ к качественным учебным материалам и ресурсам является ключевым фактором успешного обучения русскому языку. Образовательные учреждения должны инвестировать в обновление и развитие учебных программ и материалов.

5. Содействие межкультурному диалогу: Преподавание русского языка должно способствовать межкультурному диалогу и пониманию. Это включает в себя обучение студентов толерантности, уважению и пониманию различий между культурами, что может способствовать более гармоничным международным отношениям.

Решение проблем методики преподавания русского языка требует усилий и долгосрочной стратегии. Эффективное обучение русскому языку важно для сохранения и продвижения русской культуры и языка в многоязычных обществах, а также для обогащения культурного и языкового многообразия в мире.

Вывод:

Актуальные проблемы методики преподавания русского языка в образовательных учреждениях требуют внимания и усилий со стороны педагогов, администраторов, образовательных органов и общества в целом. Эффективное обучение русскому языку играет важную роль в сохранении и продвижении русской культуры и языка, а также в укреплении культурных связей и коммуникации в многоязычном мире.

Для решения этих проблем необходимо:

1. Совершенствовать методики преподавания с учетом современных образовательных и технологических тенденций.
2. Стремиться к развитию устной речи и коммуникативных навыков студентов.
3. Поддерживать мотивацию учащихся и делать изучение русского языка интересным и актуальным.
4. Учитывать разнообразие культурных и языковых фонов студентов.
5. Обновлять учебные программы и материалы, а также стандартизировать методы оценки.
6. Поощрять сотрудничество с родными странами русского языка и поддерживать обмен знаниями и опытом.
7. Развивать профессиональное обучение преподавателей и создавать возможности для обучения и обмена опытом.
8. Включать в обучение элементы интеркультурного обучения и содействия межкультурному диалогу.

Все эти шаги помогут повысить эффективность преподавания русского языка и сделать его изучение более интересным и релевантным для студентов, что, в свою очередь, способствует сохранению и продвижению русской культуры и языка в мире.

REFERENCES

1. Вишняков С. А. Русский язык как иностранный. Учебное пособие. Для среднего и продвинутого этапов обучения. – М.: Флинта, Наука, 2007.
2. Милованова И. С. Русский язык для иностранцев. Фонетические игры и упражнения. – М.: Флинта, Наука, 2006.
3. Пехливанова К. И., Лебедева М. Н. Грамматика русского языка в иллюстрациях (для иностранцев, изучающих русский язык). – М.: Русский язык, 1989.
4. Пулькина И. М., Захава-Некрасова Е. Б. Русский язык. Практическая грамматика с упражнениями. – М.: Русский язык, 1994.
5. Пулькина И. М. Краткий справочник по русской грамматике (для говорящих на английском языке). – М.: Русский язык, 1994.